

TA'LIMDA MA'NAVIY QADRIYATLARNING ROLI

1 Aitekova Aytgu'l Sarsenbaevna

ABSTRACT

Ushbu maqolada ma'naviyat tushunchasining ilmiy va pedagogik ahamiyat tahlil qilingan. Bundan tashqari, ma'naviy qadriyatlarning bolalar tarbiyasidagi roliga ahamiyat qaratilgan.

KEYWORDS

Ma'naviyat texnik taraqqiyot
umuminsoniy qadriyatlar shaxs va jamiyat

ADABIYOTLAR

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.: Ma'naviyat, 2009. – B. 19.
2. Ibrohimov A. , Sulonov X. , Jo'rayev N. Vatan tuyg'usi. T.: O'zbekiston. 1996. – B. 111.
3. Mustaqillik izohli ilmiy – ommabop lug'at. Muallif: M. Abdullayev, M. Abdullayeva, G. Abdurazzaqova va boshq. T.: Sharq. 1998 – B. 114.
4. Oripov V. G. Osnovi filosofii. // Kurs leksiy. M.: Islom nuri. 1999. №10.
5. Berdyayev N. A. Ekzistensialnaya dialektika bojestvennogo i chelovecheskogo (Parij, 1952). Mir filosofii. Ch. 2. Chelovek. Obshestvo. Kultura. - M.:1991. – S. 46.
6. Musayeva N. M. Insonning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda hadislarning roli (ijtimoiy-falsafiy tahlil) Filol. fan. nomz.... dis. avtoref. – T.: O'zMU. 2001. – B. 13
7. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. T.: O'qituvchi. 1996. – B. 12.
8. Yunusova N. Sh. Ma'naviy madaniyat tizimining falsafiy tahlili. Falsafa. fan. nomz.... dis. avtoref. – T.: O'zMU, 2006. – B. 10.

 OPEN ACCESS

 www.openjournal.uz

 PEER REVIEWED